
**ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ, ЧИСЛЕННОСТЬ И
БИОМАССА *CHIRONOMUS PLUMOSUS* LINNAEUS, 1758 (DIPTERA,
CHIRONOMIDAE) ОЗЕР СИЛАЧ, СУНГУЛЬ И КИРЕТЫ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
**GENOTYPIC VARIABILITY, ABUNDANCE AND BIOMASS OF
CHIRONOMUS PLUMOSUS LINNAEUS, 1758 (DIPTERA,
CHIRONOMIDAE) OF LAKES SILACH, SUNGUL AND KIRETY OF
CHELYABINSK REGION**

Т.Н. Филинкова¹, Н.В. Чечулина²

¹Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург, Россия; filink_57@mail.ru

²Лаборатория водных биоресурсов Уральского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ
«ВНИРО», г. Екатеринбург, Россия; chechulina@ural.vniir.ru

Ключевые слова: *Chironomus plumosus*, генотипическая изменчивость, численность, биомасса, Челябинская область

Цитотаксономическая диагностика на основе политенных хромосом из клеток слюнных желез личинок рода *Chironomus* выявило в озерах Силач, Сунгуль и Киреты Челябинской области широко распространенный и массовый вид *Ch. plumosus*. Изучение хромосомного полиморфизма обнаружило, что доля особей *Ch. plumosus* с гетерозиготными инверсиями (ГИ) в оз. Силач равна 0.27, в оз. Сунгуль – 0.70, в оз. Киреты – 0.60. Количество личинок *Ch. plumosus* с двумя и более ГИ в кариотипе в оз. Сунгуль составляет 0.26, в оз. Киреты – 0.16, в оз. Силач такие личинки отсутствовали. В оз. Силач число ГИ на особь у *Ch. plumosus* составило 0.27, в оз. Сунгуль – 1.04, в оз. Киреты – 0.8. Популяция *Ch. plumosus* из оз. Сунгуль отличается высокой частотой (0.54) особей с ГИ, равным 1.2, в оз. Киреты данный показатель составляет 0.25, в оз. Силач – 0.06. Более высокие показатели генотипической изменчивости *Ch. plumosus* из оз. Сунгуль, видимо, объясняются функционированием на его берегах под руководством Н.В. Тимофеева-Ресовского биофизической лаборатории по изучению распределения и судьбы различных излучателей, вводимых в почву, грунт и пресные водоемы (Емельянова, Гаврильченко, 2000). По уровню генотипической изменчивости оз. Киреты занимает промежуточное положение между оз. Сунгуль и оз. Силач. Озера связаны между собой протоками, по которым водоток происходит из Силача в Киреты через Сунгуль. Возможна биологическая дезактивация слабо радиоактивных вод при медленном прохождении их через серию слабопроточных прудов (Тимофеева-Ресовская, 1963). Отметим, что оз. Силач отличается не только более низкими показателями генотипической изменчивости *Ch. plumosus*, но и тем, что в нем обнаружены личинки *Ch. entis* Shobanov, 1989. Для озер Челябинской области характерно совместное обитание близкородственных видов *Ch. plumosus* и *Ch. entis* (Филинкова, 2019).

Рыбохозяйственные исследования озер Челябинской области, проводившихся Уральским филиалом ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО», осуществлялись в различное время с 1939 г. В оз. Силач в связи с однотипностью грунтов, умеренной зарастаемостью водоема мягкой подводной растительностью и напряженным газовым режимом в подледный период донная фауна однообразна. В водоеме выделяются два основных биоценоза: псаммопеллофильный и пелофильный. Слабозаиленные пески занимают небольшие участки и распространены на глубинах до 1.5 м. Здесь обитают личинки хирономид, ручейники, в зарослях макрофитов фауна обогащается за счет фитофильных форм хирономид. Площадь озера, занятая серыми илами и являющаяся предпочтительным местом обитания личинок *Ch. plumosus*, составляет более 80% дна. Население представлено хирономидами, олигохетами и хаоборидами. Личинки *Ch. plumosus* являются доминантами этого биотопа и всего водоема в целом. *Ch. plumosus* имеет две генерации с массовым вылетом имаго в середине июня и августе. Общая плотность организмов по среднемноголетним данным составляет 1383 экз./м², биомасса 13.9 г/м². Доля личинок *Ch. plumosus* в зообентосе достигает 97% численности и 98.7 % бентомассы. В оз. Сунгуль личинки *Ch. plumosus* в значительном количестве встречаются на большей части (около 70%) дна озера, занятой тонкодетритными темно-серыми илами. Население илистого биотопа однообразно, в его состав входят хирономиды, олигохеты, моллюски и хаобориды. Среднемноголетняя численность организмов составляет 620 экз./м², биомасса 9.6 г/м². Ход сезонной динамики количественных показателей зообентоса определяется развитием личинок *Ch. plumosus*, доля которых в общей биомассе достигает 90%, и до 60% численности. Большая часть популяции имеет одну полную генерацию и лишь небольшая часть, в зависимости от условий, успевает дать два поколения в год, массовый вылет имаго *Ch. plumosus* приходится на середину июля. В оз. Киреты фауна илистых грунтов (пелофильный биоценоз), занимающих основную площадь водоема включает хирономид, олигохет, моллюсков, гелеид и хаоборид. По среднемноголетним данным общая численность зообентоса составляет 1844 экз./м², 18.9 г/м². На долю личинок *Ch. plumosus* приходится до 80% численности и более 90% бентомассы организмов. Популяция имеет две генерации в год, вылет имаго отмечался в конце мая и в середине августа. Таким образом, в исследованных озерах донная фауна озер сходна между собой как по видовому составу, так и по доминирующим формам. Основными группами донных животных, составляющих кормовую базу рыб исследуемых озер, являются хирономиды, руководящую роль среди которых играют личинки *Ch. plumosus*.

DOI:10.5281/zenodo.17048936

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156